

ECONOMIC AND LEGAL FOUNDATIONS OF ORGANIZING WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP

Malikova Gulhayo Turdali qizi

Doctoral Student (DSc)

Abstract

This thesis analyzes the economic and legal foundations of organizing women's entrepreneurship, its role and significance in the development of the national economy, the institutional and legal conditions created for entrepreneurial activities, and modern mechanisms for supporting women-owned businesses from a scientific perspective. The study examines the economic essence of women's entrepreneurship, the factors influencing its development, the legal instruments of state regulation, and the existing challenges in this field. Based on the findings, scientific and practical recommendations have been developed to address these issues.

Keywords

women's entrepreneurship, economic development, legal mechanism, gender equality, business environment, financial support, women's employment, inclusive economy, business entities, institutional development.

AYOLLAR TADBIRKORLIGINI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY- HUQUQIY ASOSLARI

Malikova Gulhayo Turdali qizi. (DcS) doktorantura talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezisda ayollar tadbirkorligini tashkil etishning iqtisodiy-huquqiy asoslari, uning milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi o'рни va ahamiyati, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun yaratilayotgan institutsional-huquqiy shart-sharoitlar hamda ayollar biznesini qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlari ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ayollar tadbirkorligining iqtisodiy mazmuni, uni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar, davlat

tomonidan tartibga solishning huquqiy instrumentlari hamda ushbu sohadagi mavjud muammolar o'rganilib, ularni bartaraf etish yuzasidan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ayollar tadbirkorligi, iqtisodiy rivojlanish, huquqiy mexanizm, gender tengligi, biznes muhiti, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, xotin-qizlar bandligi, inklyuziv iqtisodiyot, tadbirkorlik subyektlari, institutsional rivojlanish.

Kirish.

Globalashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa, ayollar tadbirkorligining rivojlanishi iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirish, aholi bandligini ta'minlash, oilalar daromadini oshirish hamda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon amaliyotida ayollar tomonidan tashkil etilgan biznes subyektlari nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki innovatsion faoliyatni kengaytirish va ijtimoiy mas'uliyat tamoyillarini qaror toptirishda ham muhim rol o'ynamoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning iqtisodiy faolligini oshirish va tadbirkorlik tashabbuslarini rag'batlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu bilan birga, ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning iqtisodiy-huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish, mavjud institutsional to'siqlarni bartaraf etish va moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish zarurati saqlanib qolmoqda.

Ayollar tadbirkorligi iqtisodiyotning alohida segmenti sifatida jamiyatning iqtisodiy salohiyatini to'liq safarbar etishga xizmat qiladi. Tadbirkorlik faoliyatida ayollarning faol ishtiroki mehnat resurslaridan samarali foydalanish imkonini yaratadi hamda iqtisodiy jarayonlarda gender muvozanatini ta'minlaydi.

Ayollar tadbirkorligining iqtisodiy mohiyati va ahamiyati.

Ayollar biznesining rivojlanishi quyidagi iqtisodiy natijalarni ta'minlaydi:

yangi ish o'rinlarini yaratadi;

oilalar daromadining oshishiga xizmat qiladi;

kambag'allik darajasini kamaytiradi;

ichki bozorning raqobatbardoshligini kuchaytiradi;

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sektorining kengayishiga yordam beradi;

innovatsion faoliyat va xizmatlar sohasining rivojlanishini rag'batlantiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayollar rahbarlik qilayotgan korxonalar ko'pincha xizmat ko'rsatish, ta'lim, sog'liqni saqlash, hunarmandchilik, turizm, qishloq xo'jaligi va elektron tijorat kabi yo'nalishlarda faoliyat yuritadi. Mazkur tarmoqlar iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Ayollar tadbirkorligini tashkil etishning huquqiy asoslari

Ayollar tadbirkorligi faoliyatining huquqiy poydevori inson huquqlari va erkinliklari, mulk daxlsizligi hamda iqtisodiy faoliyat erkinligi tamoyillariga asoslanadi. Ushbu tamoyillar tadbirkorlik subyektlarining erkin faoliyat yuritishi uchun zarur huquqiy kafolatlarni yaratadi.

Ayollar tadbirkorligini huquqiy tartibga solish quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

Birinchi, tadbirkorlik erkinligini ta'minlash

Har bir fuqaro, jinsidan qat'i nazar, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega. Ushbu norma ayollarning iqtisodiy jarayonlardagi ishtirokini kengaytirish uchun muhim huquqiy asos hisoblanadi.

Ikkinchi, mulkiy huquqlarni himoya qilish

Tadbirkorlik faoliyatining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mulk huquqlarining kafolatlanganligi bilan chambarchas bog'liq. Ayollar egaligidagi biznes subyektlari

mulkiy manfaatlarining huquqiy himoyasi investitsion faollikni oshirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash

Davlat tomonidan ayollar biznesini rivojlantirish maqsadida imtiyozli kreditlar, subsidiya va grantlar, kasb-hunar o‘qitish dasturlari, biznes inkubatorlar hamda maslahat xizmatlari joriy etilmoqda. Bunday mexanizmlar ayollarning tadbirkorlikka kirib kelish xarajatlarini kamaytiradi va biznesning dastlabki bosqichlarida yuzaga keladigan xavflarni pasaytiradi.

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishdagi mavjud muammolar

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayollar tadbirkorligining rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan qator omillar mavjud:

moliyalashtirish manbalariga kirish imkoniyatining cheklanganligi;

garov ta’minoti bilan bog‘liq muammolar;

biznes yuritish bo‘yicha amaliy tajribaning yetarli emasligi;

ayrim hududlarda infratuzilmaning rivojlanmaganligi;

bozor axborotlaridan foydalanish imkoniyatlarining pastligi;

ijtimoiy stereotiplarning saqlanib qolishi;

innovatsion va eksportga yo‘naltirilgan faoliyatning yetarli rivojlanmaganligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish ayollar tadbirkorligining barqaror rivojlanishini ta’minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Ilmiy taklif va tavsiyalar

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning iqtisodiy-huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

Ayollar biznesi uchun maxsus investitsion va venchur fondlarini tashkil etish.

Tadbirkor ayollarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yagona raqamli platformani yaratish.

Hududlarda ayollar biznes markazlari faoliyatini kengaytirish.
Imtiyozli kreditlash dasturlarining qamrovini oshirish.
Ayollar tadbirkorligi sohasida mentorlik institutini rivojlantirish.
Elektron tijorat va eksport faoliyati bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini joriy etish.
Genderga yo'naltirilgan iqtisodiy siyosat indikatorlarini ishlab chiqish va monitoring qilish.

Xulosa

Ayollar tadbirkorligini tashkil etishning iqtisodiy-huquqiy asoslarini takomillashtirish mamlakatning barqaror va inklyuziv iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Ayollarning biznes faoliyatidagi ishtiroki nafaqat ularning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlaydi, balki yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsiyalarni rivojlantirish va jamiyat farovonligini oshirishga ham sezilarli hissa qo'shadi. Shu sababli ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan huquqiy kafolatlar, moliyaviy instrumentlar va institutsional mexanizmlarni yanada takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining "Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi normativ-huquqiy hujjatlari.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash va tadbirkorligini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.

5. United Nations. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, 2015.
6. International Labour Organization. Women in Business and Management: Gaining Momentum. Geneva, 2019.
7. Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan. O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish masalalari bo‘yicha tahliliy ma’lumotlar. Toshkent, 2023.
8. Higher School of Business and Entrepreneurship. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari. Toshkent, 2022.
9. Entrepreneurship va gender iqtisodiyoti bo‘yicha zamonaviy ilmiy maqolalar, Scopus hamda Web of Science bazalaridagi nashrlar (2020–2025).

